

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa sobre manutenção de sistemas legados. Caso você não queira participar, não há problema algum, basta selecionar a opção correspondente no final desta página.

Para confirmar sua participação você precisará ler todo este documento e depois selecionar a opção correspondente no final dele.

Esta pesquisa de campo tem por objetivo investigar como ocorre a tomada a decisão em relação ao que fazer com os sistemas legados mantidos por empresas desenvolvedoras de software. A pesquisa será realizada por meio de um questionário online, constituído por **13 perguntas**, onde a sua identificação e a da empresa onde você trabalha são opcionais.

Estima-se que você precise de aproximadamente **10 minutos** para respondê-la. A precisão e o detalhamento de suas respostas são determinantes para a qualidade da pesquisa.

Caso decida desistir da pesquisa você poderá interromper o questionário e sair do estudo a qualquer momento.

Os resultados serão utilizados para estudo e análise na disciplina de Engenharia de Software II do Curso de Tecnologias de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), ministrada pela profa. Andréa Bordin.

Os pesquisadores garantem e se comprometem com o sigilo e a confidencialidade de todas as informações fornecidas por você para este estudo. Da mesma forma, o tratamento dos dados coletados seguirá as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18).

Para contatar um dos pesquisadores da pesquisa, você poderá encaminhar um e-mail para eles a qualquer momento:

Pesquisador 1 <escolher quem será o representante do grupo>

Profa. Andréa Sabedra Bordin (andrea.bordin@ufsc.br)

Deseja participar da pesquisa? S/N